

WATANABE, Issa. **Migrantes**. Bahia: Solisluna, 2021. 32 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

As belas e silenciosas imagens de Issa Watanabe nos leva ao drama atual e permanente da migração de refugiados de diferentes cantos na figura de animais. Percorrem um caminho incerto de morte e esperança para chegar em casa. As imagens são fortes e traduzem a realidade dos migrante atravessando fronteiras, se abrigando em acampamentos em busca de um novo canto para viver.

Palavras-chave: Memórias afetivas; Lembranças; História oral.

¹ Elaborada para a 48ª Seleção Anual – Prêmio FNLIJ 2022 – Produção 2021, categoria Imagem.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.